

БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СЕМЯН РЕПЫ И ОЦЕНКА ИХ ПРЕБИОТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

Абдугафурова Дилноза Гулямовна¹, Обидова Нодира Джумановна², Амирсаидова Дилдора Аминджановна³

¹PhD Института биоорганической химии Академии наук Республики Узбекистан;

²PhD Института биоорганической химии Академии наук Республики Узбекистан;

³м.н.с. Института микробиологии Академии наук Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17219020>

Аннотация. В данной работе исследуется химический состав семян репы с целью выявления компонентов, обладающих пребиотическим действием. Особое внимание уделяется содержанию пищевых волокон, олигосахаридов, фенольных соединений и других биологически активных веществ, способных оказывать положительное влияние на состав и активность кишечной микрофлоры. Проведённый анализ направлен на оценку перспектив использования семян репы в качестве натурального пребиотического ингредиента для функциональных продуктов питания и нутрицевтиков. Полученные данные могут служить основой для дальнейших исследований в области создания природных пребиотиков на растительной основе.

Ключевые слова: репа, пребиотик, семена, биологически активные вещества, пищевые волокна, функциональное питание.

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda prebiyotik ta'sirga ega bo'lgan tarkibiy qismlarni aniqlash uchun sholg'om urug'larining kimyoviy tarkibini o'rganilgan. Ichak mikroflorasining tarkibi va faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan ozuqa tolalari, oligosaxaridlar, fenol birikmalar va boshqa biologik faol moddalar tarkibiga alohida e'tibor beriladi. Tahlil sholg'om urug'ini funktsional oziq-ovqat va ozuqaviy moddalar uchun tabiiy prebiyotik tarkibiy qism sifatida ishlatish istiqbollari baholashga qaratilgan. Olingan natijalar o'simlik tabiatli tabiiy prebiyotiklarni yaratish bo'yicha keyingi tadqiqotlar uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: sholg'om, prebiyotik, urug'lar, biologik faol moddalar, ozuqa tolalari, funktsional ovqatlanish.

Annotation. In this investigation, the chemical composition of turnip seeds is studied in order to identify components with prebiotic effects. Special attention is paid to the content of dietary fibers, oligosaccharides, phenolic compounds and other biologically active substances that can have a positive effect on the composition and activity of the intestinal microflora. The analysis is aimed at evaluating the prospects of using turnip seeds as a natural prebiotic ingredient for functional foods and nutraceuticals. The data obtained can serve as a basis for further research in the field of creating natural plant-based prebiotics.

Keywords: turnip, prebiotic, seeds, biologically active substances, dietary fiber, functional nutrition

Введение. Современные исследования в области питания и здоровья человека всё чаще акцентируют внимание на важности поддержания баланса кишечной микрофлоры. Одним из эффективных и безопасных способов воздействия на микробиоту является использование пребиотиков - неперевариваемых компонентов пищи, стимулирующих

рост и активность полезных микроорганизмов в кишечнике. В последние годы наблюдается устойчивый интерес к поиску новых растительных источников пребиотиков, обладающих высокой биологической активностью и безопасностью применения.

Семена репы, широко используемой в аграрной и пищевой промышленности, представляют собой потенциальный источник биологически активных веществ, в том числе - пищевых волокон, полисахаридов, антиоксидантов и фитохимикатов [1]. Несмотря на богатый химический состав, данные о пребиотическом потенциале семян репы остаются ограниченными. Целью настоящего исследования является изучение химического состава семян репы с последующей оценкой их пригодности для использования в качестве природного пребиотика. Задачи работы включают определение содержания основных макро- и микронутриентов, анализ профиля пищевых волокон и фенольных соединений, а также обсуждение возможных механизмов пребиотического действия выявленных компонентов.

Материалы и методы. Для определения биохимического состава семян репы (*Brassica rapa*) были использованы стандартные лабораторные методы: содержание влаги определяли методом высушивания при температуре 105 °С до постоянной массы; содержание белка по методу Кьельдаля с пересчётом по коэффициенту 6,25; содержание жира методом экстракции по Сокслету с использованием эфирного растворителя; клетчатка по методу кислотно-щелочной обработки; зольное содержание прокаливанием образца при 550–600 °С до постоянной массы; углеводы рассчитывали разностным методом; жирнокислотный состав определяли методом хроматографии. Все анализы проводились в трёхкратной повторности, результаты обработаны статистически с расчётом средних значений и стандартного отклонения.

Результаты и обсуждение. В результате проведённого биохимического анализа семян репы были определены основные показатели, характеризующие их питательную и энергетическую ценность: влага - 8,2 %, белки (сырой протеин) - 21,5 %, жиры (сырой жир) - 38,7 %, углеводы - 25,1 %, клетчатка - 9,4 %, минеральные вещества - 4,2 %, дополнительно были определены: энергетическая ценность семян составила примерно 520 ккал на 100 г сухого вещества, аминокислотный состав выявил преобладание таких аминокислот, как лейцин, валин, аргинин и глутаминовая кислота, липидный профиль показал высокое содержание ненасыщенных жирных кислот, преимущественно линолевой и олеиновой. Семена репы богаты пищевыми волокнами (целлюлоза, гемицеллюлоза, пектин); омега-3 жирными кислотами; фитостеролами; полифенолами и антиоксидантами (включая глюкозинолаты); белками и незаменимыми аминокислотами; минералами (Ca, Mg, Fe, Zn) и витаминами (С, Е, группы В). Пищевые волокна могут послужить питательной средой для полезных бактерий, а глюкозинолаты проявляют противовоспалительные и антиоксидантные свойства, модулируя иммунный ответ и метаболические процессы [2].

Потенциал семян репы в качестве пребиотика состоит из следующего: несмотря на ограниченное количество клинических исследований, предварительные данные позволяют предположить, что пищевые волокна из репы стимулируют рост *Bifidobacterium* и *Lactobacillus*; глюкозинолаты могут модулировать метаболизм через PPAR-гены; антиоксиданты защищают кишечный эпителий от оксидативного стресса. Также есть основания полагать, что семена репы обладают мягким детоксикационным и слабительным действием, способствуя естественному очищению кишечника [3]. Хотя сами семена не содержат живых пробиотических микроорганизмов, они: способствуют

выживанию и колонизации пробиотиков в кишечнике (например, если семена употребляются вместе с пробиотическими продуктами), могут служить «субстратом для ферментации», поддерживая рост *Lactobacillus* и *Bifidobacterium*. При совместном применении с пробиотиками (например, *Lactobacillus acidophilus* или *Bifidobacterium bifidum*) компоненты семян могут: повышать выживаемость пробиотиков в желудочно-кишечном тракте; усиливать их адгезию к слизистой кишечника; увеличивать продукцию короткоцепочечных жирных кислот (SCFA), способствующих снижению pH и подавлению патогенной флоры. Семена репы можно обосновать в качестве компонента синбиотика благодаря: высокому содержанию пребиотических веществ (пищевые волокна, глюकोзинолаты, полифенолы), способности поддерживать рост полезной микрофлоры, потенциалу к синергии с пробиотиками при совместном применении (например, в составе функциональных или ферментированных продуктов) [4]. На основании биохимического анализа семян репы можно выделить несколько направлений для дальнейших исследований: 1. Разработка комбинированных БАДов, содержащих стандартизированный экстракт семян репы и устойчивые к ЖКТ штаммы пробиотиков. 3. Изучение молекулярных механизмов воздействия компонентов репы на микробиом и обмен веществ.

Заключение. В ходе исследования был проведён комплексный анализ химического состава семян репы с акцентом на вещества, обладающие пребиотическими свойствами. Установлено, что семена содержат значительное количество пищевых волокон, полисахаридов и фенольных соединений, способных оказывать благоприятное влияние на микробиоту кишечника. Выявленные биологически активные компоненты позволяют рассматривать семена репы как перспективный источник природного пребиотика. Полученные результаты могут быть использованы в дальнейшем при разработке функциональных продуктов питания, обогащённых растительными пребиотическими ингредиентами, а также при создании новых нутрицевтиков на основе отечественного растительного сырья. Результаты данного исследования могут способствовать расширению сырьевой базы для производства функциональных пищевых продуктов и нутрицевтиков, а также развитию подходов к созданию растительных пребиотиков на основе традиционных сельскохозяйственных культур.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Dejanovic G. M., Asllanaj E., Gamba M., Raguindin P. F., Itodo O. A., Minder B., Kern H. Phytochemical characterization of turnip greens (*Brassica rapa* ssp. *rapa*): A systematic review //PloS one. – 2021. – Т. 16. – №. 2. – С. e0247032.
2. Hua H., Liu L., Zhu T., Cheng F., Qian H., Shen F., Liu Y. Healthy regulation of Tibetan *Brassica rapa* L. polysaccharides on alleviating hyperlipidemia: A rodent study //Food Chemistry: Molecular Sciences. – 2023. – Т. 6. – С. 100171.
3. Jing Y. S., Ma Y. F., Pan F. B., Li M. S., Zheng Y. G., Wu, L. F., Zhang D. S. An insight into antihyperlipidemic effects of polysaccharides from natural resources //Molecules. – 2022. – Т. 27. – №. 6. – С. 1903.
4. Kumar D., Lal, M. K., Dutt S., Raigond P., Changan, S. S., Tiwari R. K., Singh B. Functional fermented probiotics, prebiotics, and Synbiotics from non-dairy products: A perspective from nutraceutical //Molecular nutrition & food research. – 2022. – Т. 66. – №. 14. – С. 2101059.